

The Impact of Universities' Transformational Activities on the Community Sustainable Development in Ukraine under Martial Law

Alla Havryliuk 1*

¹ Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv (Ukraine). Doctor of Science in Public Administration, Professor, Leading Researcher at the Department of Social and Institutional Transformations in Higher Education.

* **Corresponding author**, e-mail: etnosvit24@ukr.net

ARTICLE INFO

Received:

17 May 2024

Revised:

21 May 2024

Accepted:

25 May 2024

Published online:

30 May 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

The study reveals the essence of the transformational activities of Ukrainian universities under martial law as an innovative and promising vector of development of the higher education system. The emphasis is placed on accelerating the change of visions of the development of higher education institutions in Ukraine in times of unpredictable future. Among the key areas of development are: deepening the social mission of universities as centres of influence on potential changes in the lives of communities and regions in the context of reintegration processes; updating plans for sustainable development of territories with expert support from specialists in the national higher education sector; contribution to the economic, socio-humanitarian, and environmental development of local communities. The article provides examples of international financial support for these processes through the implementation of the third mission of universities through social responsibility and openness to the demands of society.

Key words:

community, sustainable development, transformational activity, university.

DOI: [10.5281/
zenodo.12536019](https://doi.org/10.5281/zenodo.12536019)

Citation in APA style

Havryliuk, A. (2024). The impact of universities' transformational activities on the community sustainable development in Ukraine under martial law. *2024 2nd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 23man1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12536019>

Вплив трансформаційної діяльності університетів на сталий розвиток громад в Україні в умовах воєнного стану

Алла Михайлівна Гаврилюк 1*

¹ Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ (Україна). Доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: etnosvit24@ukr.net

СТАТТЯ

отримана:

17 травня 2024 р.

переглянута:

21 травня 2024 р.

прийнята:

25 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.12536019)

[zenodo.12536019](https://doi.org/10.5281/zenodo.12536019)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У дослідженні розкрито сутність трансформаційної діяльності українських університетів в умовах воєнного стану як новаторського та перспективного вектору розвитку системи вищої освіти. Зроблено акцент на пришвидшення зміни візії розвитку закладів вищої освіти в Україні у часи непрогнозованого майбутнього. Серед ключових напрямів розвитку виокремлено: поглиблення соціальної місії університетів як осередків впливу на потенційні зміни у житті громад і регіонів у контексті реінтеграційних процесів; оновлення планів сталого розвитку територій експертною підтримкою фахівців національної сфери вищої освіти; внеском у економічний, соціогуманітарний, екологічний розвиток місцевих громад. Наведено приклади міжнародної фінансової підтримки цих процесів шляхом реалізації третьої місії університетів через прояв соціальної відповідальності та відкритості до запитів суспільства.

Ключові слова:

громада, сталий розвиток, трансформаційна діяльність, університет.

Гаврилюк А. М. Вплив трансформаційної діяльності університетів на сталий розвиток громад в Україні в умовах воєнного стану. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 2nd International Conference, May 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 23man1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12536019>

Introduction / Вступ

Трансформаційна діяльність університетів в умовах сьогодення є мобілізаційним ресурсом розвитку закладів вищої освіти у світовому вимірі. Ця новітня тенденція за останнє десятиріччя прискорилась та географічно розширилась у зв'язку зі зростанням глобальних і локальних викликів сучасного турбулентного світу.

Беззаперечно, ключовим елементом трансформаційної діяльності університетів стає в таких умовах пошук нових векторів інституційного розвитку, продукування та поширення знань, розробка інновацій та здійснення соціальних змін, зорієнтованих на співпрацю з громадськими організаціями, бізнес-структурами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

В Україні цей процес набув початкового розвитку на межі переходу до другого десятиріччя XXI ст. і особливо актуальним став в умовах воєнного стану, викликаного повномасштабним вторгненням Російської Федерації до України 24 лютого 2022 року.

За таких обставин питання сталого розвитку громад набуває особливого значення, коли мова йде про демілітаризацію територій після активних бойових дій, повернення до місць проживання місцевих жителів, відновлення критичної, освітньої, дозвілєвої інфраструктур, збереження локальних традицій та історико-культурної спадщини території тощо.

Відтак досить затребуваним стає суспільний запит на встановлення та поглиблення співпраці між університетами та громадами задля забезпечення стійкості та відновлення країни. Заклади вищої освіти в Україні поступово виконують роль центрів підтримки національного та регіонального соціально-економічного та культурного розвитку, допомагаючи громадам адаптуватися до нових реалій та викликів.

З огляду на це, *мета дослідження* полягає в аналізі практичного інструментарію впливу трансформаційної діяльності університетів на сталий розвиток громад в Україні в умовах воєнного стану.

Results / Результати

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України докорінно змінило діяльність національних закладів вищої освіти, адаптувавши новітні візії розвитку до нових реалій. На перший план виступили першочергові завдання, пов'язані: зі збереженням людських ресурсів та інфраструктури освітніх установ; з розробкою освітніх компонент, адаптованих до вимог воєнного часу; з формуванням навичок, необхідних для подолання кризових явищ, особливо на локальних рівнях; з переорієнтацією дослідницьких напрямів діяльності, які б відповідали потребам відновлення територій та залучення до їх реінтеграції випускників освітніх структур тощо.

Фактично, заклади вищої освіти в умовах непрогнозованого майбутнього отримали шанс оновлення своїх візій розвитку, адаптованих до вимог воєнного стану. Попри ключові напрями діяльності, які виокремлено вище, зросла потреба у поглибленні соціальної місії університетів як осередків впливу на розвиток громад і регіонів, що потребують якісних змін у контексті реінтеграційних процесів.

Важливо зауважити, що їх реалізація потребує не лише екстраполяції адаптивних практик на локальний рівень, розроблених академічною та студентською спільнотою в університетських аудиторіях, а найперше, спрямовуються на вивчення потреб місцевого населення та залучення представників громад до їх розробки та реалізації. Солідарність, відповідальність, інтеграція, людиноцентричність, згуртованість, адаптивність, інклюзивність - мають бути базовими принципами, які пілотуються на рівні конкретних територіальних об'єднань.

Досвід інституційного розвитку університетів в умовах непрогнозованого майбутнього приваблює значку кількість міжнародних співтовариств, які прагнуть надати їм фінансову підтримку для упровадження третьої місії університетів через прояв соціальної відповідальності та відкритості до запитів суспільства.

Так, у різні періоди 2023 року в Україні стартувало ряд проєктів, спрямованих на реалізацію цієї мети в умовах воєнного стану.

До прикладу, унікальним є досвід реалізації проєкту UNICOM «Університет-Громади: посилення співпраці» (2024), що фінансується в рамках програми Erasmus+: KA2CBHE (Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти).

Пріоритетна мета проєкту - підвищення соціальної ролі університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами та вироблення на цій основі, національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні (UNICOM, 2024).

Роль трансформаційної діяльності університетів у контексті реалізації головної мети проєкту проявляється через легітимізацію участі, способи залученості; включення представників академічного середовища до проєктних команд із відновлення України.

У цьому контексті Міжнародний фонд «Відродження» підтримує діяльність Альянсу українських університетів. До його складу входять 6 провідних закладів вищої освіти України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київська школа економіки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний університет водного господарства та природокористування, Сумський державний університет, Український католицький університет), які об'єднують зусилля академічної спільноти, громад та українського суспільства для пошуку конструктивних відповідей на виклики війни.

Для участі у проєкті були обрані 12 громад, які або були в окупації, та/або залишаються прифронтовими, або є тилловими. Серед них: у Дніпропетровській області - Зеленодольська, Марганецька та Мирівська громади; у Сумській області - Шосткинська, Роменська та Сумська, у Рівненській - Березнівська та Вараська, у Харківській області - Лозівська, у Чернігівській області - Менська, в Івано-Франківській області - Верховинська та Червоноградська громада Львівської області.

З точки зору учасників проєкту, університети розглядаються як інституції «якісно нового сенсу, платформи для об'єднання зусиль державного і приватного секторів для відновлення України та посилення спроможності громад для відбудови через пілотування їхньої взаємодії з університетами» (Альянс українських університетів, 2024).

Інформація про досвід залученості університетів до співпраці з громадами, інструментарій налагодження ділових та партнерських комунікацій, особливості колабораційної діяльності та синергії у вирішенні ключових векторів сталого економічного, соціального, гуманітарного та екологічного розвитку є доступною на сайтах проєктів (Альянс українських університетів, 2024; UNICOM, 2024).

Conclusions / Висновки

Отже, трансформаційна діяльність українських університетів в умовах воєнного стану та з перспективою повоєнного відновлення країни здатна реалізуватися через об'єднання академічних спільнот з лідерами громад задля підсилення планів сталого розвитку територій потужною експертною підтримкою закладів вищої освіти та їх активним внеском у економічний, соціогуманітарний, екологічний розвиток місцевих громад. Обраний вектор інституціалізації дає змогу перетворювати університети з різноманітними профільними спеціалізаціями на осередки вироблення новацій та прогресивних суспільних змін на локальному, регіональному та національному рівнях.

References

- Alliances of Ukrainian Universities (2024). <https://auu.com.ua> (in Ukrainian).
- UNICOM (2024). *Universytet-Hromady: posylennia spivpratsi [University-Communities: Strengthening cooperation]*. <http://surl.li/fwfmuy> (in Ukrainian).